

Manažment škôlky na rozmnožovanie divokej špargle

www.af4eu.eu

Správa škôlky na rozmnožovanie divokej špargle.

Agronomické poznatky o pestovaní divokej špargle (*Asparagus acutifolius* L.) sú v súčasnosti dostatočné na podporu jej zavedenia do poľnohospodárskych plánov okrajových oblastí. Hlavnou prekážkou pri vykonávaní miestnych hodnotových reťazcov je však nedostatok množiteľského materiálu. Miestne škôlky by mali túto chybu opraviť v spolupráci s farmármi, ktorí sú ochotní testovať divokú špargľu buď v agrolesníctve, alebo v čistých porastoch.

V minulosti bolo pestovanie škôlkarského materiálu obmedzené vegetačným pokojom semien špargle. Takýto pokoj má fyziologický charakter (nehlboký fyziologický pokoj) a je ovplyvnený genetickými a environmentálnymi faktormi. Napríklad ekotypy divokej špargle patriace do oblastí s miernymi podmienkami by mohli vytvárať semená s nízkou úrovňou vegetačného pokoja; Výskyt mierneho vegetatívneho obdobia by tiež mohol viesť k produkcii veľkého podielu nespacích semien v ekotypoch z xerických oblastí. V súčasnosti bola nízka klíčivosť semien divokej špargle prekonaná mnohými technikami. Stratifikácia osiva, aj keď je časovo náročná, je jednou z najspoľahlivejších a najľahšie použiteľných pre škôlku. Po prvé, semená by sa mali zbierať zo spontánnych rastlín v oblasti pestovania, aby použitá zárodočná plazma odrážala miestnu genetickú variabilitu a pravdepodobne čo najlepšiu prispôbivosť miestnemu pestovateľskému prostrediu. Semená by sa potom mali stratifikovať v piesku na mieste chránenom poveternostnými vplyvmi a udržiavať vo vlhkých podmienkach až do nasledujúcej jesene na klíčenie nasledujúcej jari. Ďalšie experimentálne dôkazy naznačujú, že 56-dňová teplá stratifikácia (23 °C) môže skrátiť časové rozpätie prerušenia vegetačného pokoja, čo umožňuje dosiahnuť pravidelné klíčenie priamo na nasledujúcu jar.

Dvojiročné sadenice špargle by sa mali použiť na presádzanie v konečnom poraste.

Marco Lauteri, Francesca Chiocchini,
Marco Ciolfi, Cinzia Pellegrini, Enrico
Petrangeli, Pierluigi Paris

Tím CNR-IRET

**Funded by
the European Union**

Tento projekt získal financovanie z programu výskumu a inovácií HORIZON EUROPE Európskej únie na základe grantovej dohody č. GA 101086563. Vyjadrené názory a stanoviská sú výlučne názormi autorov a nemusia nevyhnutne odrážať názory Európskej únie. Európska únia ani poskytujúci orgán nenesú za ne zodpovednosť.